

Олександр ГАПОНЮК

аспірант

*Державний науково-дослідний інститут інформатизації
та моделювання економіки*

ІНСТИТУЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Повоєнне економічне відновлення України дедалі виразніше постає не як сукупність розрізнених проєктів реконструкції, а як завдання формування нової інституційної архітектури розвитку. Масштаб руйнувань, територіальна неоднорідність втрат, висока частка зовнішнього фінансування та структурні деформації довоєнної економіки зумовлюють потребу в такій моделі відбудови, яка поєднувала б швидкість рішень із довгостроковою результативністю. За цих умов центральним стає питання не лише про обсяг ресурсів, а про правила їх мобілізації, розподілу та контролю. Саме тому інституційна архітектура інвестиційного відновлення має розглядатися як базова умова трансформації післявоєнної допомоги у стале економічне зростання.

Наукова дискусія з цього питання переконливо показує, що успішна реконструкція у післякризових економіках не зводиться до фінансування будівельних робіт. Вона передбачає узгодження політики промислового розвитку, бюджетного планування, механізмів залучення приватного капіталу та системи державного управління. У праці В. Небрат наголошено, що міжнародний досвід повоєнного відновлення є корисним не у формі прямого копіювання, а як джерело інституційних рішень, адаптованих до національної структури економіки та соціальних обмежень [1]. Подібну логіку простежує й дослідження Н. Шпакової та А. Шпакова, у якому відбудова інтерпретується як поєднання безпекових, інвестиційних і технологічних пріоритетів, а не як просте повернення до довоєнного стану [2]. Такий підхід дає підстави стверджувати, що для України ключовим орієнтиром має бути не відновлення статус-кво, а побудова продуктивнішої та інституційно зрілішої економіки.

У цьому контексті інвестиційне відновлення доцільно структурувати навколо трьох взаємопов'язаних блоків. Перший блок становить інфраструктурна база відтворення, до якої належать транспорт, енергетика, житлово-комунальні системи, цифрові мережі та соціальні об'єкти. Без відновлення цієї основи не виникає передумов для активізації підприємницької діяльності, повернення населення та розширення податкової бази. Другий блок формує виробнича модернізація, орієнтована на зростання внутрішньої доданої вартості. Йдеться про підтримку переробних галузей, машинобудування, оборонно-промислових і логістичних кластерів, а також секторів, здатних інтегруватися в європейські ланцюги створення вартості. Третій блок утворює система інституційної довіри, яка охоплює прозорі процедури відбору проєктів, цифровий моніторинг

використання коштів, незалежний аудит і персоніфікацію управлінської відповідальності.

Особливість української ситуації полягає в тому, що зовнішня фінансова допомога, без якої масштабне відновлення є неможливим, водночас створює ризик фрагментації інвестиційного процесу. Якщо ресурси надходять через велику кількість донорських каналів, не будучи інтегрованими в єдину систему пріоритетів, держава отримує множинність локальних проєктів без належного макроекономічного ефекту. Звідси випливає необхідність створення координаційного механізму, який поєднував би потреби центрального уряду, регіонів, громад і міжнародних партнерів. Такий механізм повинен не лише розподіляти кошти, а й ранжувати проєкти за критеріями мультиплікативності, експортного потенціалу, зайнятості, бюджетної віддачі та впливу на технологічне оновлення. За відсутності подібної селекції реконструкція ризикує перетворитися на витратний процес без структурного результату.

Окремої уваги потребує співвідношення державних і приватних інвестицій. У короткостроковому періоді домінування держави є неминучим, позаяк саме вона забезпечує базову безпеку, гарантії прав власності та первинне фінансування інфраструктурних проєктів [3]. Проте в середньо- та довгостроковій перспективі відбудова має перейти від моделі фіскального домінування до моделі каталізування приватного капіталу. Це означає, що бюджетні ресурси слід максимально використовувати для зниження ризиків приватного інвестора через гарантійні інструменти, механізми спільного фінансування, воєнне страхування та стандартизовані контракти державно-приватного партнерства. Економічний зміст такої політики полягає у перетворенні кожної гривні або кожного євро публічних коштів на мультиплікатор додаткових інвестицій, а не на самодостатнє джерело фінансування.

Ще один принциповий аспект пов'язаний із просторовою логікою відбудови. Українська економіка вже до війни характеризувалася значною міжрегіональною асиметрією, а бойові дії лише посилили нерівномірність доступу до ресурсів, робочої сили та інфраструктури. Відтак інституційна архітектура відновлення не може бути повністю централізованою. Вона має поєднувати національні пріоритети з регіональною спеціалізацією та конкурентними перевагами територій. Для одних регіонів пріоритетом стане відродження індустріальної бази, для інших – агропереробка, прикордонна логістика, відновлювана енергетика, IT-сервіси або виробництво будівельних матеріалів. Така диференціація дає змогу уникнути помилки уніфікованих програм, які ігнорують реальну структуру місцевого господарства.

Важливо також враховувати, що післявоєнна реконструкція конкуруватиме за ресурси з поточними потребами макрофінансової стабілізації. Значний бюджетний дефіцит, тиск на боргову динаміку та необхідність фінансування оборони обмежуватимуть простір для звичайних фіскальних рішень. Саме тому інституційна якість відбудови стає не менш важливою, ніж її ресурсне наповнення.

Чим вищою буде прозорість процедур, тим нижчою стане премія недовіри, яку зазвичай враховують міжнародні донори й інвестори у вартості фінансування. Отже, інституційна архітектура реконструкції має макроекономічне значення, оскільки впливає не лише на реалізацію окремих проєктів, а й на суверенну кредитоспроможність країни, умови залучення капіталу та динаміку довгострокового зростання.

Отже, інституційна архітектура інвестиційного відновлення економіки України повинна будуватися на поєднанні стратегічної координації, селективної пріоритезації, регіональної диференціації та прозорих механізмів управління ресурсами. Її завдання полягає не лише у відбудові зруйнованих активів, а у створенні нової моделі економічного розвитку, де зовнішня допомога, державна політика й приватна ініціатива формують єдину систему модернізації. На наш погляд, саме така логіка дає змогу перейти від відновлення як реакції на втрати до відновлення як інструменту структурного оновлення, що забезпечить вищу продуктивність, стійкішу зайнятість і сильнішу інтеграцію України у європейський економічний простір.

Література:

1. Nebrat V. Developing the strategy for Ukraine's post-war recovery. *Ekon. prognovannâ*. 2022. No. 4. P. 43–64. URL: <https://doi.org/10.15407/eip2022.04.043>.

2. Shpakova N., Shpakov A. Post-war reconstruction strategies of Ukraine institutional and economic dimensions. *Ways to Improve Construction Efficiency*. 2023. Vol. 1, No. 51. P. 152–161. URL: [https://doi.org/10.32347/2707-501x.2023.51\(1\).152-161](https://doi.org/10.32347/2707-501x.2023.51(1).152-161).

3. Винник Т. М., Тимків А. О., Рудан В. Я. Монетарний вплив на регіональну інвестиційну політику: європейський досвід в умовах невизначеності. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 24. С. 172–180. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.24.172>.